

2024-YIL

**"Yoshlar va biznesni
qo'llab-quvvatlash" yili**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOYIY-IQTISODIY
FAOLLIGINI OSHRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MUDOFAA VAZIRLIGI
AXBOROT - KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA ALOQA
HARBIY INSTITUTI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT GUMANITAR FANLAR UNIVERSITETI**

**“O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIIY
FAOLLIGINI OSHRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI
IMKONIYATLAR” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2024-yil 15-noyabr

TOSHKENT-2024

“O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami. - T.: “Aloqa nashriyoti”, 2024. – 375 b.

“O‘zbekistonda yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi axborot-kommunikasiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti hamda Toshkent gumanitar fanlar universiteti o‘rtasida imzolangan hamkorlik memorandumini asosida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy-amaliy konferensiya O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 21 fevraldagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37 sonli Farmoni ijrosini ta'minlash jarayonini tashkil etishning ilmiy-amaliy asoslarini tadqiq etishga yo‘naltirilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya materillariga harbiy xizmatchilar, oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari, mustaqil izlanuvchilar, doktorant va tayanch doktorantlar, magistratura va bakalavr ta'lim yo‘nalishi talabalarining O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning konseptual asoslari, yoshlarga sifatli ijtimoiy xizmat ko‘rsatishning tashkiliy asoslarini takomillashtirish yo‘llari, yosh mutaxassislarni xalqaro va ichki mehnat bozorida intellektual ishchi kuchi sifatidagi raqobatbardoshligi ta'minlash tizimi, yoshlarning ilmiy tadqiqot va innovasion tashabbuskorligini oshirish yo‘llari, jahondagi geosiyosiy o‘zgarishlarni yoshlar ongi va mafkurasiga ta'siriga doir ilmiy maqola va tezislar kiritilgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha ma'lumotlar mualliflarga tegishli bo‘lib, tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o‘zlari mas'uldirlar.

Taqrizchilar: **Habibullayev Ibroxim Habibullayevich** - texnika fanlari doktori, professor

Tajiyev Janibek Adambayevich - texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

XORIJIY INVESTISIYALARDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISHDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING O‘RNI

Bozorboyeva Muhabbat Tohirjon qizi
Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrasi kabinet mudiri

Annotatsiya. Ushbu maqolada investisiyalardan samarali foydalanishni boshqarishda erkin iqtisodiy zonalarning o‘rni tadqiq qilingan. Hududlarda ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligiga erishish orqali hududlarda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etishga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni o‘rganilgan. Muallif tomonidan iqtisodiy zonalar faoliyatini boshqarish samaradorligini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalari ilgari surilgan.

Tayanch so‘zlar: investisiyalarni boshqarish, erkin iqtisodiy zona, investision jozibadorlik, mahalliy lashtirish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, erkin iqtisodiy zonalar boshqaruv tizimini muvofiqlashtirish.

Mamlakatimizga investisiyalarni jalb qilish borasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi 2022 - 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi farmonida yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi farmonida²⁶² 26-maqсад sifatida: Mamlakatda investisiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSH dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investisiyalarni jalb etish choralarini ko‘rish, investisiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo‘yicha, «pastdan-yuqoriga» tamoyili asosida, yangi tizimni yo‘lga qo‘yish vazifalari belgilab berilgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining **“O‘zbekiston - 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot” yilida amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi**²⁶³ to‘g‘risidagi Farmonida “Investorlarni jalb qilgan holda yirik korxonalar tomonidan import o‘rmini bosuvchi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish. Hududlar salohiyatidan kelib chiqib, xorijiy va mahalliy investorlarni jalb qilish uchun yangi investisiya loyiha takliflarini ishlab chiqish” vazifasi belgilangan.

Milliy iqtisodiyotni erkinlashtirish va modernizatsiyalash sharoitida mamlakatimizda xorijiy va mahalliy investisiyalarni jalb qilish uchun yetarlicha tashkiliy sharoitlar yaratish eng muhim vazifalar qatoriga kiradi. Bu muhim vazifalarni bajarishda hududlarda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil qilish va rivojlantirish muhimdir.

²⁶²O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi farmonida // Lex.uz.

²⁶³O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston - 2030” strategiyasini “Atrof-muhitni asrash va yashil iqtisodiyot ” yilida amalga oshirish bo‘yicha davlat dasturi²⁶³ to‘g‘risidagi farmonida // Lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasining “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuniga binoan²⁶⁴ “Erkin iqtisodiy zona – mintaqani jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun mamlakat va chet el kapitalini, istiqbolli texnologiya va boshqaruv tajribasini jalb etish maqsadida tuziladigan, aniq belgilangan ma‘muriy chegaralari va alohida huquqiy tartiboti bo‘lgan maxsus ajratilgan hududdir”.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarini rivojlantirishda investisiyalarni jalb qilish siyosati samarali olib borish, kapital, vaqt va tashkiliy-iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanish orqali iqtisodiyotini yuksaltirish, uning jahon iqtisodiy tizimiga integratsiyalashuvini rag‘batlantirish yo‘li bilan investisiyalarni faol jalb qilishga va ulardan oqilona foydalanishga qaratilgan. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti²⁶⁵ ta‘kidlaganidek “Eng asosiysi, bu islohotlar natijasida xalqimiz uchun farovon va munosib turmush sharoitini yaratib berishimiz kerak. Odamlarimiz yetarli daromad topishi uchun eng qulay biznes va investisiya muhitini shakllantirib, yangi-yangi korxonalar va ish joylarini ko‘paytirishimiz zarur”.

Shu o‘rinda iqtisodiyotni isloh qilish borasida savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda erkin iqtisodiy zonalarini rivojlantirishni ta‘minlash bo‘yicha ta‘sirchan choralar ko‘rildi. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etish va uni boshqarish muhim tadbirlardan biri bo‘lib hisoblanadi.

Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etish va boshqarishga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillar quyidagi bevosita va bilvosita guruhlariga bo‘linadi:

Bevosita guruhlar – iqtisodiy samaradorlik ya‘ni erkin iqtisodiy zona tasarrufiga kiruvchi korxonalarining yangi texnologiya tufayli zamonaviy, raqobatbardosh, sifatli, xaridorgir tovarlar ishlab chiqarishi (xizmat ko‘rsatishi);

Bilvosita guruhlar – raqobatbardoshlik, yangi texnika texnologiya bilan qurollangan korxonalarining o‘zaro raqobatbardoshligini kuchaytirib, boshqa firmalarning ilg‘or texnologiyalarni qo‘llashga, yangi texnologiyalar yaratish uchun izlanishlar olib borishga majbur qilishi. Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etish va boshqarishga ta‘sir ko‘rsatuvchi omillarning o‘zaro bog‘liqligi quyidagi rasmda keltirilgan (1-rasm).

³²⁶⁴O‘zbekiston Respublikasining “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2005 y., 49-50-son

²⁶⁵O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 y. Lex.uz.

1-rasm. Xorijiy investisiyalarni boshqarishda EIZ faoliyatini tashkil etish va boshqarishga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning o'zaro bog'liqligi

BMT ma'lumotlariga ko'ra butun dunyo mamlakatlarining 45,5 % aholisi, ya'ni 3 milliarddan ortiq inson ishchi kuchi hisoblanadi. Dunyo bo'yicha mehnatga qobiliyatli aholi reytingi bo'yicha O'zbekiston 35 o'rinda (18 millionga yaqin) qayt etilgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda ish bilan band bo'lgan aholi 12,2 million nafarni tashkil etmoqda.

Olib borilgan tadqiqotlarga asoslanib, ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish, erkin iqtisodiy zonalarda samarali boshqaruvni yo'lga qo'yish uchun quyidagi asosiy vazifalarni bajarish lozim deb hisoblaymiz:

- ijtimoiy infratuzilmaning eng asosiy ob'yektlarini yaratishga qaratilgan, masalan, yo'l-qurilish, transport, muhandislik, aloqa vositalari va energiyaning sifatli ta'minotini yaratish;

- ijtimoiy infratuzilmani yaratishda hukumat organlari va mahalliy boshqaruv organlarining bevosita ham moliyaviy, ham ijtimoiy qo'llab-quvvatlashishiga erishish;

- EIZ rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlari, infratuzilmaning holati, xomashyo va joylashuv o‘rni haqidagi ma’lumotlarning o‘z vaqtida yetkazishning zamonaviy usullaridan foydalanish;

- investorlar manfaatlarini himoya qiluvchi va huquqlarining ta’minlanishini doimiy nazorat qilish;

- erkin iqtisodiy hududlarda ijtimoiy infratuzilmani yaratishda tadbirkorlar, ishbilarmonlar faoliyatidan keng foydalanish va turli ko‘rinishdagi ma’muriy – buyruqbozlik usullaridan voz kechish.

Xulosa qilib aytganimizda erkin iqtisodiy zonalar boshqaruv samaradorligiga ta’sir etuvchi omillar tarkibiga quyidagilar ham salmoqli ta’sir ko‘rsatadi:

- zonalar faoliyati uchun yer tanlashda investisiyaviy faoliyat olib borish uchun shart-sharoitlar va infratuzilmaga alohida e’tibor qaratish;

- xorijiy, mahalliy investorlar manfaatlarini e’tiborga olgan holda, imtiyozlar va qulayliklar tizimini hisobga olish;

- investisiyalarni rag‘batlantirish uchun va qulay investisiya muhitini saqlash kafolatining imtiyozlar belgilanganligi;

- hududning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olib zaruriy va ishchi infratuzilmasini rivojlantirish va uni yaratish uchun moliyalashtirish imkonining mavjudligi;

- erkin iqtisodiy zonalar ma’muriy boshqaruv tizimi o‘ta moslashuvchanligi ta’minlash uchun samarali boshqarish usullari va mexanizmlarini takomillashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Doklad o mirovyykh investitsiyax za 2017 god. Izdaniye Organizatsii Ob’yedinennykh Natsiy, Jeneva. 2017.- 46

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28 yanvar 2022 yildagi 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risidagi farmonida // Lex.uz.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Erkin iqtisodiy zonalar to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2005 y., 49-50-son

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil.Lex.uz.

5. Bobanazarova J.X.Hududlarda inson kapitalini rivojlantirish masalalari. Inson kapitalni rivojlantirish milliy iqtisodiyot barqarorligi omili. Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya. Toshkent. 2023. 3.05. 293-294